

Binnengekomen boeken

Editie Cremers Belastingwetgeving
Supplement 44 (mei 1982)
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem

Verliescompensatie (Nr. 35 Serie Fiscale Monografieën)
Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 35,-

Waarom falen informatiesystemen nog steeds?
Richtlijnen en criteria voor het ontwerpen van geautomatiseerde informatiesystemen
Prof. Drs. J. A. M. Oonincx
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 19,75

De voorspelbaarheid van omzetten en winsten
Dr. H. Schreuder en Dr. J. Klaassen (m.m.v. Drs. D. A. Kodde)
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 47,50

Schets van het nederlandse handels- en faillissementsrecht (vijfde, herziene druk)
Mr. T. J. Dorhout Mees
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 22,50

Orderafhandeling: op tijd leveren
Drs. J. A. M. Theeuwes
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 49,60

Grondslagen voor een nieuw directieverslag
S. Swaab (met een voorwoord van Prof. Dr. A. B. Frielink)
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 39,50

EEC Newsletter
June 1982, nr. 3
Peat, Marwick, Mitchell & Co. te Brussel

Uitsluitingsbepalingen in de WIR en hun ont-heffingsmogelijkheden en Investeringsbijdragen bij inbreng van een onderneming in een besloten vennootschap
Mr. H. J. Koerts en Drs. W. H. van der Meer
Overdruk uit Weekblad voor Fiscaal Recht 1979/5415, 1982/5552 en 1982/5553
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,-

Beleidsanalyse 1982-2
Driemaandelijkse publikatie van het Ministerie van Financiën
Uitgave van Staatsuitgeverij te Den Haag

Accountancy & Bedrijfskunde
Maandschrift, jaargang 2, september 1982
Uitgeverij Kluwer te Deurne
Prijs B.frs. 1.950 (inclusief opbergband)

Accountancy in de tachtiger jaren
Verifiëren, stimuleren en innoveren
Tekst van de inleidingen gehouden tijdens de officiële opening van de nieuwe huisvesting van Van Dien + Co. te Enschede op 22 september 1982

Opzet en organisatie van systemen voor automatische informatieverzorging

Overdruk van deel 2 uit de losbladige uitgave
Automatisering van de informatieverzorging

Prof. A. J. van 't Klooster
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs / 21,-

Apparatuur en programmatuur voor systemen voor automatische informatieverzorging

Overdruk van deel 4 uit de losbladige uitgave
Automatisering van de informatieverzorging

Drs. A. H. J. B. Schotgerrits
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs / 49,50

Current Value Accounting

Its Concepts and Practice at N.V. Philips Industries, The Netherlands

International Accounting Research Study

Prof. A. J. H. Enthoven

Center for International Accounting Development

The University of Texas at Dallas

Het fiscale compromis (Fiscale monografieën nr. 23), tweede herziene druk

Mr. W. P. van Sikkelerus

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs / 45,-

De belastingbetaler in de knel (Serie Belastingconsulentendagen nummer 27)

Prof. D. A. M. Meeles

Uitgeverij FED B.V. te Deventer

Prijs / 21,-

Wet op de ondernemingsraden W.O.R.

Het komende jaarrekeningenrecht (wetsontwerp tot aanpassing nederlandse wetgeving aan de vierde EG-richtlijn inzake de jaarrekeningen en het jaarverslag)

Financiële jaarstukken voor ondernemingen

The Netherlands as a corporate base

Brochures van Moret & Limperg en Moret

Gudde Brinkman